

NAFSNING SALBIY OQIBATLARI VA UNI TARBIYALASH IMKONIYATLARI

Raxmonova Nazokat

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029744>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada nafs, uning zararli oqibatlari, nafsni jilovlash, uni tarbiyalashga ko‘maklashadigan fikrlar yuritilgan. Shuningdek nafs so‘zining bir qancha ma‘nolari tavsifi, nafsni tarbiyalashda ajdodlar merosidan unumli foydalanish yo‘llari ko‘rsatilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** nafs, aqliy trabiya, vijdon, g‘urur, o‘zlikni anglash, fidoiylik, etnopedagogik qadriyat, nafsi ammora, talabalar, didaktik vositalar.*

Talabalar ongiga nafsning zararli oqibatlarini yetkazish asosida ularni tarbiyalash, halollik va ogohlikka undash ta‘lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Bunda mutafakkir ajdodlarimizning merosidan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘lib, nafs tarbiyasi samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Buyuk mutafakkir Najmiddin Kubro shunday deb yozgan edi “Bilgilkim, Alloh taolo nafsni bor narsalarning eng yomoni qilib yaratdi. U esa hamisha sen bilan bo‘lib, sening ulovingdir. Sen unga muhtojsan” ko‘rinib turibdiki inson har doim nafsga tobe bo‘lib kelgan. Bugungi talaba-yoshlar ham ushbu illatdan mustasno emas.

Nafs insonning eng ashaddiy dushmanidir. Nafs tufayli inson boshiga ko‘pdan ko‘p musibatlar keladi. Nafs yomon sifatning shakllanishiga sababchi bo‘ladi. Bunday sifatlar sirasiga yomonlikni yaxshi ko‘rib, ezgulikdan uzoqlashish, o‘z aqliga qarshi borib, hoyi-xavaslar, kibru-manmanlikka berilish, ochko‘zlik, ehtiyojidan ortiqcha narsalarga hirs qo‘yish, boshqalarning mol-mulkiga ko‘z olaytirish, poraxo‘rlik, firibgarlik, mol-dunyo to‘plashga ruju qo‘yish, sudho‘rlik kabilarni kiritish mumkin. Ajdodlarimiz nafsga berilganlarni vijdotsiz, osiylar deb ataganlar. Nafs insonlarni yovuz, ochko‘z, zolim, shahvatparast, qo‘rqoq va mehsiz, yalqov, boqimanda qilib qo‘yadi. Ko‘rinib turibdiki, nafs insonni yaxshilikdan uzoqlashtirib salbiy sifatlarini egallashga sababchi bo‘ladi. Nafs egasi yo‘qsillik, rizqi ozligidan qo‘rqadi, lekin halol mehnat qilishdan qochadi. Bunday kishilarning fikru hayoli kam harakat qilib, ko‘proq mablag‘ to‘plashdan iborat bo‘lib qoladi. Natijada ular firibgarlik yo‘lini tanlaydilar. Nafsga berilishni oxir oqibati yomon ekanligini tushunib yetmaydilar, tushunishni ham istamaydilar. Ular boylikka mukkasidan ketadilar, dunyo va uning bezaklariga beriladilar, natijada savob amallardan uzoqlashadilar. Nafs bandalari atrofdagilarga o‘zlari kabi insonlarni to‘plash va ular ongini zaharlashga moyil bo‘ladilar. Nafsga berilish oqibatida insonlar ko‘p yemoq, ko‘p uxlamq, ko‘p kulmoq, shaxvatparastlik, dunyoni sevish, boyluk to‘plashga intilish, takabburlik, hasad, g‘iybat, yomonlik bilan shug‘ullanish, ichimliklar ichib gunohga qo‘l urish, turli o‘yinlarga berilish, foydasiz ishlar bilan shug‘ullanish, mol-mulk yig‘ib hoyu havasga berilish, yomonlikka intilib, yaxshilikdan voz kechish, istak-havas va hursandchilik, imorat va tijorat uy-joy qurish va savdoga ko‘ngil bog‘lab yomonni yaxshilash; boshqalar sir-asrorlarini fosh etish, axloq va odob chegarasidan chiqish moyillik, dunyoparastlarga o‘z hurmatini ifodalash, ular bilan quda-andachilik qilishga intilish shular jumlasidandir. Bunday illatlar talaba-yoshlar orasida ham keng tarqalmoqda. Buning asosiy sababi nafsning salbiy oqibatlaridan bexabarlik, u

haqida aniq bilim va tasavvurga ega emasliklaridadir. Bularning barchasi insonni tubanlikka olib boruvchi nafsi ammoraning belgilaridadir.

Insoniyatning barcha sifatleri ezgulikka yo‘naltirilishi tarbiya mahsulidir. Tarbiya tufayli inson o‘z o‘zini tahlil qiladi va o‘zidagi salbiy sifatlerini ko‘ra oladi. Nafsning xiylalaridan va yomon oqibatlaridan xabardor bo‘la oladi, chuqur mushohada qilish natijasida o‘z nafsini yenga oladi, o‘zining ezgu amallari bilan unga qarshi turadi.

Vijdonli, ezgu amallarni bajarishga insonlar nafsga berilishdan qo‘rqib, o‘z bilimlari bilan nafsga qarshi turadilar. Shuning uchun ham ta‘lim muassasalari va oilalarda nafs tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratish zaruriyati mavjud. Aql va bilim, shariat, tariqat, ma‘rifat, haqiqat qoidalariga amal qilish nafsning kishani hisoblanadi.

Aql har doim nafsning ustidan g‘olib kelishini mutafakkir ajdodlarimiz qayta-qayta ta‘kidlaganlar. Ular aql bilan nafsni bir birin inkor etuvchi, bir biriga dushman hodisalar sifatida baholaganlar. Shuning uchun ham aql tarbiyasiga ustuvor o‘rin ajratilgan. O‘z nafsni ustidan g‘alaba qozongan aql sohibi uning hiyla va nayranglaridan qutulishini ajdodlarimiz o‘z ta‘limotlarida bayon etganlarqayta qayta ta‘kidlaganlar. Nafsni ustidan g‘olib kelagan inson molu dunyodan ko‘ngil uzib ilm hunar o‘rganishga intiladi, halol mehnat bilan topgan rizqiga shukr qiladi. Nafsga berilgan inson o‘zining savob amallarini ado etkandek ko‘rsatib, o‘z ishiga katta baho berish, riyo va munofiqshk, xalq tomonidan ko‘rsatiladigan hurmat e‘tiborni yoqtirish, takabburlik, shuhratparastlik, odamlardan olqish olishga harakat qilish, mansabdorlar tomonidan ko‘rsatilgan rag‘batlar, odamlar kelib-ketishidan xursandligini bildirish, favqulodda obro‘ qozonishga urinishga moyil bo‘ladi. Ko‘rinib turibdiki inson nafsini tarbiyalash muhim ijtimoiy pedagogik masalalar sirasiga kiradi. Nafsni tarbiyalamasdan shaxs ma‘naviyatini yuksaltirish mumkin emas.

Mutafakkir ajdodlarimiz o‘z nafslarini tarbiyalaganliklari bilan barcha davrlarda avlodlarga ibrat ko‘rsatganlar. Nafsning zararligini anglash haqida mutafakkir ajdodlarimiz qimmatli fikrlarni ilgari surganlar. Jumladan o‘z hikmatlari bilan yoshlarni tarbiyalagan Luqmoni Hakim nafs haqida quyidagicha fikr bildirgan "Ey, o‘g‘lim! Seni ilk ogohlantirganim nafsingdir. Chunki har nafsning bir havosi, nafsoniy istagi bor. Agar nafsga nafsoniy istaklarini bersang, yanada yo‘ldan ozadi va boshqa narsalar istay boshlaydi. Chaqmoq toshda olov yashirin bo‘lgani kabi nafsoniy orzular ham qallda yashirindir; yoqsang porlar, o‘z holiga qo‘yilsa, yashirinadi" (Luqmoni Hakim hikmatlari).

Nafs so‘zi ko‘plab ma‘nolarga ega. Uning ma‘nolari sirasiga o‘zlik, jon, qalb ma‘nolarini kiritish mumkin. Nafs insonning ehtiyojlari tufayli vujudga keladi. U aql va tarbiya bilan jilovlanmasa ko‘lami kengayib boraveradi. Xalq tomonidan nafs vijdon, jig‘ildon, tamoq ma‘nolarida ham qo‘llaniladi. Shuning uchun ham nafs tarbiyasi haqida ko‘plab maqollar, hikmatlar yaratilganki, ular muhim etnopedagogik qadriyat va tarbiya vositasi sifatida alohida ahamiyatga ega. Masalan:

1. Nafsini tiygan kishi sulton bo‘lur,
Nafsini tiymagan kishi ulton bo‘lur.
2. Nafsnin yomoni – baloning koni.
3. Nafsning so‘ziga kirma,
Xiyonatga yo‘l ochar.

Inson bilimli, fazilatli bo‘lishi uchun birinchi navbatda o‘z nafsini tarbiyalashi kerak. Pedagogik jarayonda esa ta‘lim oluvchilarning o‘z nafsini tarbiyasi uchun qulay sharoit yaratilib motivatsiya hosil qilinadi. O‘z nafsini isloh qilgan inson boshqalarga ham to‘g‘ri yo‘l ko‘rsata

oladi. Buning uchun yoshlarda milliy g‘urur, o‘zlikni anglash, xalqparvarlik, fidoyilik, mehnatsevarlik sifatlarini tarbiyalash talab etiladi. Nafs aql bilan boshqariladi. Shuning uchun ham aqliy tarbiyaga ustuvor o‘rin ajratish lozim. Faqat aql va ruhni tarbiyalash orqali, nafsni yengish mumkin. Talabalarning aqli va ruhini tarbiyalash uchun esa didaktik materiallar sifatida mutafakkir ajdodlarimizning qarashlari va xalq pedagogikasi durdonalaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Саъдий Шерозий. Гулистон. Форсчадан шеърларни Ғ.Ғулом билан Шоислом Шомухамедов, насрий матнларни Рустам Комилов таржима қилган. – Т. Ғ.Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968. – 181 б.
2. Сафий, Фаҳруддин Али. Рашаҳоту айнил ҳаёт. Обиҳаёт томчилари: Тарихий-маърифий асар / Таржимон: Домла Худойберган ибн Бекмуҳаммад (19 аср). Нашрга тайёрловчилар: Маҳмуд Ҳасаний, Баҳриддин Узоқ. – Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. - 536 б.
3. Жалолиддин Румий. Маънавий маснавий. Куллиёт. Биринчи жилд. Биринчи китоб (Таржима шарҳи билан). Таржимон Асқар Маҳкам, Шарҳ муаллифлари: Обиджон Пошшо, Карим Замоний, Асқар Маҳкам. Масъул муҳаррир Т. Маҳмудов.- Т.: Шарқ, 1999. – 368 б. – 20-б.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.